

Tips en gereedschappen
voor succesvol samenwerken
bij de cocreatie van kennis
en toepassingen

Praktijkgids transdisciplinair werken

Praktijkgids transdisciplinair werken

Stel, je wilt een oplossing vinden voor een uitdagend maatschappelijk probleem. Dan start je een transdisciplinaire samenwerking. Wat is het precies, hoe pak je het aan, wie betrek je en wat zijn de valkuilen? In deze praktijkgids vind je handige informatie, tips en inspirerende voorbeelden voor succesvol transdisciplinair werken!

'Alleen samen weet en kan iedereen meer!'

Inhoud **Praktijkgids transdisciplinair werken**

☞ Klik op de blokken en kies je eigen route

PROCES

MENSEN

PRAKTIJK

Over deze praktijkgids

Wat vind je in deze praktijkgids?

In deze Praktijkgids Transdisciplinair werken vind je allerlei praktische tools en tips om een transdisciplinaire samenwerking succesvol te maken.

Voor wie is deze gids bedoeld?

Deze praktijkgids is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een transdisciplinair proces:

- **Begeleiders en facilitators**
Denk aan procesbegeleiders, onderzoekers, stadsmakelaars, transitie makelaars, etc.
- **Deelnemers**
Dit kunnen vertegenwoordigers zijn van de 7 O's:
 - Van Onderop
 - Opkomende generatie
 - Ondernemingen
 - Onderwijs
 - Onderzoek
 - Overheid – lokaal
 - Overheid – landelijk

Hoe gebruik je de gids?

Ieder blokje staat op zichzelf. Ben jij specifiek geïnteresseerd in een bepaald onderdeel? Dan kun je alleen de informatie en tips in dat blokje lezen en bekijken.

Natuurlijk nodigen we je van harte uit ook in andere blokjes rond te kijken. Overal vind je inspirerende tips en voorbeelden van bestaande transdisciplinaire samenwerkingen. Wie weet brengen die je op nieuwe ideeën!

Waarom deze gids?

Over transdisciplinair werken bestaat veel wetenschappelijke kennis. Vanuit de Community Sociaal Circulair geloven we sterk in transdisciplinair werken.

Transdisciplinair werken is noodzakelijk om in deze tijd van transitie naar de circulaire economie sneller tot toepasbare kennis en oplossingen te komen. In deze gids vertalen we de wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Zodat ze toegankelijk en toepasbaar is voor alle deelnemers en begeleiders aan transdisciplinaire trajecten.

Waar baseren we de praktijkgids op?

In 2022 heeft Het Groene Brein en de Community Sociaal Circulair samen met wetenschappers en (ervarings)deskundigen van gedachten gewisseld hoe we Transdisciplinair werken toegankelijk kunnen maken voor een bredere groep. Deze praktijkgids is het resultaat daarvan.

Bouw je mee?

Deze praktijkgids is dynamisch en niet af. We voegen steeds puzzelstukjes toe. Zo werken we samen verder aan een praktische gids die zo veel mogelijk partijen helpt om samen belangrijke nieuwe kennis te creëren!

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen om de praktijkgids te verbeteren? Neem dan contact op met Het Groene Brein, Community Sociaal Circulair via info@hetgroenebrein.nl.

We wensen je veel succes én plezier bij het samenwerken!

Wat doet Het Groene Brein?

Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen we bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren. Het brein achter Het Groene Brein is een netwerk van ruim 170 wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten en 16 hogescholen met een sterke disciplinaire kennis, maar een even sterke wens om interdisciplinair te werken aan praktijkcases van organisaties.

Wat is transdisciplinair werken?

Het wat, wanneer en waarom

Startpunt: een complex maatschappelijk vraagstuk

Het begrip transdisciplinair werken wordt op verschillende manieren gedefinieerd. In deze praktijkgids zien wij transdisciplinair werken als een vorm van kennisproductie en kennistoepassing rond een complex maatschappelijk vraagstuk. Hieraan dragen experts uit verschillende disciplines en betrokkenen uit de praktijk bij.

Wij gebruiken in deze gids de volgende uitgangspunten.

Transdisciplinair werken:

- is gericht op het ontwikkelen van kennis en oplossingen in de praktijk,
- is resultaatgericht: creëert een nog niet bestaande oplossing voor een complex maatschappelijk vraagstuk waarover onzekerheid en vaak ook verschil van inzicht bestaat,
- heeft gelijke waardering voor verschillende soorten kennis: kennis uit ervaring, wetenschap, kunst en praktijk,
- is een inclusief proces: ieders inbreng wordt even serieus genomen,
- is een leerproces ('iteratief proces'): tijdens de zoektocht worden zaken steeds bijgesteld,
- creëert zowel kennis voor de praktijk, als kennis voor de wetenschap.

Vier definities

Transdisciplinair werken staat in de wetenschap bekend als een uitdagende manier om nieuwe kennis te ontwikkelen. Het vraagt een compleet andere benadering en waardering van kennis dan binnen het klassieke wetenschappelijk onderzoek. Je ziet dit helder terug in de verschillende definities van mensen die meedachten over deze praktijkgids:

Transdisciplinair werken is ...

'Een vorm van kennisproductie rondom complexe maatschappelijke vraagstukken waarin veel verschil van inzicht en onzekerheid bestaat, en waaraan experts uit verschillende disciplines en praktijk bijdragen en samenwerken.' – [John Grin, professor Transnational Configurations, Conflict and Governance, Universiteit van Amsterdam](#)

'Een gezamenlijk leerproces waarin drie kernelementen: weten (kennis uit de wetenschap), doen (ervaring en kennis uit de praktijk) en willen (wat vinden we van waarde, wat willen we oplossen) door elkaar lopen en elkaar beïnvloeden en uitdagen.' – [Femke Merkx, coach KlimaatGesprekken en eigenaar Kenniscocreatie](#)

'Samen, al lerend, een gedeeld urgent probleem oplossen door de juiste kennis en personen op het juiste moment te betrekken.' – [Sjors Witjes, Universitair hoofddocent Corporate Sustainability Strategies, Radboud Universiteit](#)

'in partnerschap met burgers, overheid, kennisinstututen en bedrijven, nieuwe oplossingen zoeken voor complexe maatschappelijke problemen' – [Patrick Hoogenbosch, praktijkpionier en initiatiefnemer DeBlauweWijkEconomie](#)

Wanneer zet je transdisciplinair werken in?

Transdisciplinair werken zet je in als je:

- een complex (maatschappelijk) vraagstuk inclusief wilt oplossen,
- kennis uit verschillende disciplines en uit de praktijk nodig hebt om het probleem op te lossen,
- daarbij kennis wilt ontwikkelen die direct toepasbaar is voor de praktijk,
- en tegelijkertijd wetenschappelijke kennis wilt genereren.

Wat zijn de voordelen van transdisciplinair werken?

Transdisciplinair werken:

- kan transitie versnellen, doordat verschillende soorten kennis worden gecombineerd
- zorgt dat alle deelnemende partijen profiteren van de ontwikkelde kennis (niet alleen bijvoorbeeld de wetenschappers of de overheid),
- kan het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing vergroten,
- geeft direct validering vanuit de praktijk,
- geeft direct validering vanuit de wetenschap omdat tijdens het proces ook wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen transdisciplinair werken en ...

... cocreatie?

Transdisciplinair werken lijkt op cocreatie. Net als bij cocreatie trekken alle partners vanaf het begin gelijkwaardig op. Het verschil is dat bij cocreatie het resultaat meestal een nieuw product of dienst is, terwijl een transdisciplinair proces nieuwe kennis oplevert. Transdisciplinair werken is dus specifiek: de cocreatie van kennis en toepassing daarvan in de praktijk.

... multidisciplinair en interdisciplinair werken?

Transdisciplinair werken wordt vaak door elkaar gehaald met multidisciplinair of interdisciplinair werken. Het plaatje hiernaast laat sterk vereenvoudigd de verschillen zien. NB Bij multi- en interdisciplinair onderzoek kunnen ook praktijkpartners betrokken zijn, maar zij zijn dan aangever van het vraagstuk en hebben een rol in de feedback.

... actieonderzoek?

Transdisciplinair werken lijkt op actieonderzoek. Ze gaan beide uit van vragen uit de samenleving en ontwikkelen daar praktische antwoorden op door interactie met de samenleving. Bij actieonderzoek is dat alleen niet op basis van gelijkwaardigheid zoals bij transdisciplinair werken.

... participatie?

Participatie wordt vaak geïnitieerd vanuit instellingen of overheden om burgers of stakeholders te betrekken bij een proces. Er bestaan verschillende graden: van participatie waarbij beide partners vanaf het begin af aan gelijkwaardig optrekken tot situaties waarbij de zeggenschap maar mondjesmaat gedeeld wordt met de samenwerkingspartner. Het verschil met transdisciplinair werken is dat bij transdisciplinair werken gelijkwaardigheid centraal staat en er kennis en toepassingen daarvan worden geproduceerd.

'Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen!' – Een oud Keniaans gezegde

Wat zijn de kenmerken van een transdisciplinair proces?

Een transdisciplinair proces heeft een aantal specifieke kenmerken.

Gezamenlijk proces

Je maakt samen beslissingen. Bijvoorbeeld over wat precies de vraagstelling gaat zijn.

Iteratief proces

Regelmatig bevraag je samen: zitten we nog op het goede pad? Is onze vraagstelling nog juist en zijn de juiste mensen betrokken? Je stuurt dus steeds samen bij. Het resultaat ligt niet vast en er is geen duidelijke tijdlijn.

Beweeglijk proces

Als er zaken in de samenleving veranderen, reageert het proces daarop. Denk aan veranderde wet- of regelgeving, nieuwe wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten of grote economische verschuivingen of crises.

Resultaten zijn niet altijd meetbaar

Het resultaat van een transdisciplinair proces is bij voorkeur nieuwe kennis om het vraagstuk op te lossen. Maar dat meetbare resultaat is slechts 'het topje van de ijsberg'. Vaak zijn er ook resultaten die niet meetbaar zijn, denk aan blijvende samenwerking tussen partners, meer cohesie in een wijk, verandering van inzicht bij deelnemers, etc. Ook als er geen oplossing uitkomt, is er dan wel degelijk een opbrengst.

Proces dat tijd en experimenteerruimte vraagt

Er is tijd, geld en experimenteerruimte nodig om in partnerschap een nieuwe wereld te ontdekken en vorm te geven. Waar processen nu vaak lineair en technisch ingestoken zijn, gericht op output, investeer je bij een transdisciplinair proces in 'meervoudige waardecreatie'. Je leert en implementeert, en je leert van het implementeren.

Hoe ziet het proces er uit?

Drie fases in Transdisciplinair werken

Toelichting

- Deelnemers kunnen per stap en fase verschillen: wetenschappers, mensen uit de praktijk, kunstenaars, etc.
- ↻ Er zijn steeds momenten zijn waarop je samen reflecteert en bijstelt ('iteratie'). Soms betekent dit dat je teruggaat naar fase 2: stellen we nog de juiste vraag?

Soms bewegen praktijk en wetenschappelijk onderzoek even los van elkaar, om vervolgens weer samen te komen.

Ideaal gesproken is het resultaat zowel toepasbare praktijkkennis als wetenschappelijke kennis. Een deel van de opbrengst is meetbaar, een ander deel niet.

De drie fasen van een transdisciplinair proces

In **fase 1** verken je samen het probleem.

Dat doe je op twee manieren:

- Wat zijn de feiten en condities van het probleem? (= *problem finding, identifying problematic conditions*)
- Hoe wordt het probleem ervaren door de verschillende betrokkenen? (= *problem representation: how relevant actors see the problem*)

De pijlen geven aan dat beide vragen elkaar beïnvloeden. Om te komen tot een gedeelde probleemdefinitie is het belangrijk de antwoorden op beide vragen met elkaar te vergelijken.

In **fase 2** formuleer je op basis van de uitkomsten van fase 1 samen een probleemdefinitie (= *problem definition*). Belangrijk: elke betrokkene moet zich erin herkennen.

De pijlen geven aan dat je – als er geen consensus is – terug kan gaan naar fase 1.

In **fase 3** ga je het probleem samen oplossen (= *problem solving*).

Ook hier geven de pijlen aan dat je terug kan gaan naar de vorige fase, als er tijdens het proces nieuwe inzichten ontstaan.

Het ontwikkelen van de gemeenschappelijk visie is essentieel voor een goed en geslaagd transdisciplinaire proces. Het is waar deelnemers altijd weer op kunnen verbinden met elkaar, ookal zijn hun perspectieven nog zo verschillende. In de gezamenlijke visie, bijvoorbeeld de file vrije stad, een wereld zonder afval of een inclusieve wijk, ligt de gemeenschappelijke waarde besloten die de groep samen wil ontwikkelen en de individuele waarde die ieder er uit hoopt te halen.

FASE 1

Probleem verkennen

In deze fase verken je de samenwerking en het probleem waaraan je wilt werken.

Verken de samenwerking

Bedenk welke mensen je kunt betrekken

Wat is het complexe probleem dat je wilt aanpakken? Bedenk welke mensen erbij betrokken zijn en wie het beste passen om dit vraagstuk te helpen oplossen:

- Wie zijn probleemeigenaren?
- Wie zijn nodig om de oplossing en de voorwaarden daarvoor te realiseren?
- Wie worden er (positief of negatief) door de mogelijke oplossing geraakt?

Denk aan de 7 O's

Deelnemers in een transdisciplinair proces zijn idealiter vertegenwoordigers van de 7 O's:

1. Opkomende generatie
2. Van Onderop
3. Ondernemers
4. Onderwijs
5. Onderzoek
6. Overheid – lokaal
7. Overheid – landelijk

Zoek naar niet-gangbare kennis

Durf verder te kijken dan je eigen bubbel. Nodig mensen vanuit andere vakgebieden uit om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan kunstenaars, vrijwilligers of bewoners. Het proces wint aan kracht en scherpte door elkaar bewust uit te dagen en te bevragen, en daarbij te zoeken naar het niet gangbare pad.

Onderzoek elkaars verwachtingen

Neem de tijd om elkaar te leren kennen en jullie samenwerking en verwachtingen te onderzoeken. Zo voorkom je teleurstellingen in een later stadium.

Verken het probleem

Je start met het verzamelen van verschillende perspectieven op het vraagstuk. Door over het vraagstuk in gesprek te gaan met belanghebbenden, wetenschappers uit verschillende onderzoeksdisciplines, en andere betrokkenen, krijg je samen zicht op de reikwijdte en contouren van het probleem. Zo kun je ook stilstaan bij de afbakening die je samen wilt aanbrengen. Dat is nodig om in de volgende fase tot de juiste probleemdefinitie en, uiteindelijk, tot een passende oplossing te komen. Je doet hierbij twee dingen:

a. Breng de feiten rond het probleem in kaart (= *problem finding*)

Door te starten met het in kaart te brengen van waarneembare feiten rondom het probleem, leg je een gemeenschappelijke basis voor een gesprek. Wat behelst het probleem, wat zijn oorzaken en gevolgen? Wat is het onderliggende probleem? Wat zijn de condities van het probleem? Denk daarbij aan fysieke, concrete, tastbare omstandigheden. Breng alle relevante feiten rond het probleem in kaart.

Bijvoorbeeld bij een fileprobleem in de binnenstad: wanneer, hoe lang, hoeveel extra uitstoot veroorzaakt het, hoe wordt het veroorzaakt, wat zijn gevolgen?

b. Breng in kaart hoe relevante actoren het probleem ervaren (= *problem representation*)

Hoe beleven en ervaren belanghebbenden het probleem? En hoe is dat voor andere betrokkenen? Om tot een oplossing te komen is het belangrijk om dit goed te snappen.

Bijvoorbeeld bij een fileprobleem in de binnenstad: mensen met ademhalingsproblemen, stresservaringen door drukte op straat, beperkte mobiliteit, paniek door bijvoorbeeld slechte (nood)hulpverlening, etc.

FASE 2

Probleem definiëren

In deze fase formuleer je op basis van alle inzichten uit fase 1 een probleemdefinitie.

Doel: probleemdefinitie waar iedereen zich in kan vinden

Doel is om een probleemdefinitie te formuleren waar elke betrokkene zich in kan vinden: waar wil je samen een oplossing voor vinden? Om aan het juiste vraagstuk te werken, is het van belang dit te definiëren vanuit de gezamenlijke context, en niet uitsluitend vanuit het eigen kader en de eigen ervaringen. Als je niet met de juiste vraagstelling komt, krijg je uiteindelijk het 'verkeerde' antwoord.

Zoek naar het gemeenschappelijk belang

Belangrijk bij het vinden naar consensus over de probleemdefinitie, is om te zoeken wat de betrokkenen gemeen hebben, niet waar ze verschillen. Wat is het gemeenschappelijk belang of doel bij dit complexe probleem? Vaak helpt het om samen in kaart te brengen wat het onderliggende probleem is. Ook kun je kijken welke ontwikkelingen in de context het voor alle betrokkenen zinnig maken om samen te werken.

Bijvoorbeeld bij het fileprobleem in de binnenstad: verminderde leefbaarheid en slechtere gezondheid voor iedereen die er woont. Het gemeenschappelijke belang is een positief resultaat: bijvoorbeeld een leefbare en gezonde stad voor mens en natuur.

Leg de probleemdefinitie helder vast

Leg de probleemdefinitie waarover jullie het eens zijn duidelijk vast. Liefst in een korte, aansprekende vorm. Zorg dat iedereen deze vraag steeds helder op het netvlies houdt, bijvoorbeeld door deze vraag bij het begin en eind van bijeenkomsten kort te herhalen en nieuwe inzichten eraan te koppelen. Zo blijft het proces ook resultaatgericht.

FASE 3

Probleem oplossen

Nadat je in fase 2 samen het probleem hebt gedefinieerd, kun je gaan onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Bouw feedbackloops in

Sta regelmatig stil om te reflecteren met elkaar en aanpassingen te maken. Bouw deze feedbackloops in het proces in en stel vragen als: zijn we op de goede weg? Vinden we de probleemdefinitie nog juist? Missen we nog partijen aan tafel?

Vier tussentijdse resultaten!

Vier ook (kleine of grotere) tussentijdse resultaten met elkaar! Het is belangrijk samen te bevestigen dat je goed bezig bent. Dat versterkt de motivatie bij alle betrokkenen.

Stel de probleemdefinitie bij

De vraagstelling kan zich ontwikkelen gedurende de transdisciplinaire samenwerking. Bijvoorbeeld doordat het probleem zoals aanvankelijk geformuleerd niet oplosbaar blijkt, of alleen oplossingen met grote nadelen kent. Blijf je met elkaar regelmatig afvragen: is het nog de juiste probleemdefinitie of moet zij anders, breder, smaller of scherper geformuleerd worden? Bestaat er geen consensus meer over de probleemdefinitie bij de deelnemers? Ga terug naar fase 2 en besteed hier nog een keer tijd en aandacht aan.

Rond af met de resultaten

De resultaten van fase 3 zijn ideaal gesproken zowel kennis als de toepassing ervan in de praktijk. Rond fase 3 af met een overzicht van de resultaten. Zorg dat alle deelnemers aan het proces (ook die uit vorige fasen) geïnformeerd worden, zodat ze weten waar ze aan meewerkten en betrokken blijven.

Sta ook stil bij de niet-meetbare opbrengst

Een deel van de opbrengst van transdisciplinair werken is meetbaar, een ander deel niet. Omdat je werkt aan een complex probleem met zeer diverse deelnemers, heeft het proces op allerlei manieren zichtbare en niet zichtbare doorwerking.

Bijvoorbeeld bij het oplossen van een fileprobleem in de stad kan het zijn dat mensen door daaraan te werken zich bewuster worden van het belang van schone lucht en daardoor vaker de fiets nemen, of stoppen met roken.

Wat zijn de voorwaarden voor een transdisciplinair proces?

Om een transdisciplinair proces succesvol te doorlopen moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn.

Voldoende tijd en middelen

In beleid van de overheid en organisaties is de sturing op efficiency, planning & control vaak leidend. Dit maakt dat samenwerking tussen overheid en burgers nog in de kinderschoenen staat in vergelijking met de gevestigde (goed georganiseerde) samenwerking tussen markt en overheid. Voor een transdisciplinair proces zijn voldoende tijd en middelen nodig.

Invulling van (nieuwe) rollen

In een transdisciplinair proces zijn veel (nieuwe) rollen op het vlak van kennisontwikkeling, besluitvorming en financiering (zie: [Welke rollen zijn er?](#)) Rollen hangen nauw samen met competenties. Daardoor kan het zijn dat deelnemers in rollen worden ingedeeld op basis van hun competenties

Verschillende soorten kennis

In het proces wordt soms nieuwe kennis ontwikkeld vanuit de wetenschap en soms vanuit de praktijk. Drie soorten kennis zijn nodig:

- Systemkennis (kennis over de huidige realiteit)
- Doelkennis (kennis over wat er moet komen)
- Transformatiekennis (kennis om van systeemkennis naar doelkennis te komen)

Los hiervan hebben verschillende deelnemers ook allemaal andere soorten kennis, bijvoorbeeld vanuit hun ervaringen of leefstijl.

Gelijkwaardigheid van alle partijen

In een transdisciplinair proces is iedereen gelijkwaardig. Ieders kennis en perspectief is nodig bij het oplossen van nieuwe, uitdagende vragen. Kennis vanuit de wetenschap is niet waardevoller dan kennis vanuit de praktijk en andersom.

Iedereen deelt en voelt verantwoordelijkheid en eigenaarschap

In een transdisciplinair proces draag je samen verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen. Het is belangrijk dat alle deelnemers dat ook zo zien en ervaren.

Vertrouwen en transparantie

Om een transdisciplinair proces goed te laten verlopen is transparantie van groot belang. Er is een veilige sfeer nodig waarin iedereen elkaar kan vertrouwen en openlijk kan communiceren.

Voor iedere deelnemer een 'verdienmodel' of belang

Voor iedereen moet de balans tussen 'halen en brengen' (blijven) kloppen. Leg daarom samen bloot: wat brengt het ieder om mee te doen?

Aandacht voor cultuur en communicatie

Deelnemers komen uit verschillende (werk)culturen en spreken verschillende talen. Voor een geslaagd proces is het in alle fasen van belang stil te staan bij verschillen in cultuur (waarden, normen, ongeschreven regels, aannames), elkaars taal te leren spreken of een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen.

Welke (nieuwe) rollen zijn er?

Transdisciplinair werken brengt allerlei bestaande en nieuwe rollen met zich mee. Ook kan je rol tijdens het proces veranderen.

Rollen in transdisciplinair werken*

- Aanjager
- Besluitnemer
- Coördinator
- Creator van leeromgeving (living lab)
- Doener
- Expert
- Facilitator van het proces
- Facilitator gezamenlijk leerproces
- Financier
- Initiator
- Kennisinbrenger
- Kenniskoppelaar/synthese
- Kennismakelaar
- Kennisontwikkelaar
- Mediator
- Monitor/bewaker van het proces
- Netwerker
- Reflecteerder op het proces
- Systeemdenker
- Verbeelder
- Verbinder van mensen, initiatieven, organisaties
- Vertegenwoordiger
- Verwerver van financiën
- Werver van menskracht

Groepen

In de lijst hiernaast zie je maar een paar rollen die we sterk associëren met een bepaalde groep:

- **Doen**
 - associëren we met praktijk en bedrijven
- **Kennis ontwikkelen**
 - met de wetenschap
- **Besluitvorming**
 - met de overheid
- **Financiering voor onderzoek**
 - met de wetenschap
- **Financiering voor doen**
 - met de praktijk of overheid.

Je rol delen

Transdisciplinair werken betekent dat ook anderen jouw rol of een deel ervan op zich kunnen nemen. Wetenschappers zijn bijvoorbeeld doener in *action research* of participatief onderzoek. Praktijkpartners onderzoeken hun eigen praktijk en ontwikkelen daarmee kennis. Burgerinitiatieven werken bijvoorbeeld bovenlokaal met elkaar samen om kennis te delen en van elkaar te kunnen leren.

Je rol kan veranderen tijdens het proces

Belangrijk is dat je er bewust van bent dat je rol tijdens het proces kan veranderen. De ene keer ben je boer met specifiek lokaal bedrijf, en daardoor expert; de andere keer ben je vertegenwoordiger van een sector, en in een volgende fase ontwikkel je kennis met anderen. De ene keer ben je de wetenschapper met kennis over een onderwerp; de andere keer breng je met je analytische blik meerwaarde in het proces en help je bij de probleemdefinitie, en in een volgende fase pak je een verbindende rol.

Nieuwe rol: de 'kenniskoppelaar'

In een transdisciplinair proces wordt kennis ontwikkeld doordat verschillende deelnemers hun praktijkkennis en formele kennis uitwisselen. Een kenniskoppelaar is iemand die bijhoudt of articuleert welke kennis gaandeweg wordt ontwikkeld.

*niet uitputtende lijst

Wat doen deelnemers anders bij transdisciplinair werken?

Transdisciplinair werken is anders dan veel deelnemers gewend zijn. Wat vraagt het van de verschillende deelnemers? Wat doen ze anders?

Wat doet de praktijk anders?

Mensen uit de praktijk:

- maken tijd,
- staan open voor andere ideeën,
- staan open voor uitwisseling en samenwerking,
- dromen groot; helpen niet alleen zichzelf, maar richten zich ook op het belang van anderen en het veranderen van een systeem,
- denken na over wat je van de ander, met name de wetenschap, nodig hebt.

Wat doet de besluitvormer/overheid anders?

De besluitvormer:

- is een inspirator, heeft lef!
- investeert in langetermijnverandering,
- heeft vertrouwen in de burger,
- maakt tijd, geld en ruimte voor een gezamenlijke onderzoeksagenda met niet-gevestigde partijen,
- investeert in het netwerken,
- is betrokken,
- geeft aandacht en respect aan initiatieven (van onderaf).

TIP

Door de aard van transdisciplinair werken, is niet iedereen er even geschikt voor. Past het bij jou of is iemand anders binnen jouw organisatie, geschikter? Helemaal niet erg, maar wel goed om op tijd te benoemen!

Wat doet de wetenschapper anders?

De wetenschapper:

- zoekt actief verbinding met de praktijk,
- werkt samen met alle deelnemers,
- bepaalt de vraagstelling in cocreatie met alle deelnemers,
- observeert en analyseert niet alleen, maar werkt in cocreatie,
- durft zich onder te dompelen in subjectieve posities,
- helpt bij het definiëren van het probleem,
- helpt bij het doorgronden van het systeem,
- helpt bij het ontwikkelen van een nieuwe taal voor het vraagstuk dat op tafel ligt,
- geeft onderbouwing aan de praktijk en kan er zo legitimiteit aan geven,
- maakt ruimte voor ander soort output dan publicaties.

Tips voor deelnemers

In een goede transdisciplinaire samenwerking stel je je open voor nieuwe en onbekende situaties. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker als er verschillende belangen spelen! Acht tips voor een goede samenwerking.

1 Zie het écht als een gezamenlijk proces

Ieders kennis is nodig bij het oplossen van nieuwe, uitdagende vragen en probleemstellingen. Wees niet arrogant in jouw rol. Denk niet: ik weet het beter. Laat je verrassen door de nieuwe inzichten van mensen buiten jouw 'bubbel'.

2 Bouw aan vertrouwen

Verschillende partijen in een transdisciplinair proces hebben vaak nog nooit eerder met elkaar samengewerkt. Daarom is het van groot belang om vanaf de start samen te bouwen aan vertrouwen. Wees open en transparant en durf ook onzeker te zijn.

3 Investeer in jullie relatie

Neem de tijd om elkaar te leren kennen! Investeer in samenwerken en spreek met veel verschillende soorten partijen. Luister goed naar elkaar en waardeer elkaars kracht en inzichten. Leg ook eventuele ongemakkelijkheden op tafel.

4 Benader elkaar vanuit een positieve en nieuwsgierige houding

Kijk naar wat iemand bijdraagt. Sta open voor culturele verschillen en sta open voor ander werkwijzes. Werk aan en neem tijd om de gemeenschappelijke visie op de verandering met elkaar te formuleren. Wees nieuwsgierig. En denk positief: zeg bijvoorbeeld dat iemand een 'specialist' is in plaats van dat iemand een 'tunnelvisie' heeft.

5 Sta open voor (ongemakkelijke) feedback

Andere deelnemers kunnen ongemakkelijke vragen stellen over jouw inzichten en ideeën. Wees bereid om hiervoor open te staan. Zo kan de samenwerking je nieuwe inzichten opleveren, die helpen bij het vinden van een oplossing.

6 Denk buiten jouw eigen organisatiestructuur of hokjes

Grotere bedrijven, instellingen en overheden zijn georganiseerd in afdelingen en teams. Die structuur kan belemmerend werken op het transdisciplinair samenwerken. Probeer buiten je eigen hokjes te denken. Sta open voor andere werkwijzen, tools, benaderingen of methoden.

7 Werk samen aan een gemeenschappelijke taal

Taal kan tot grote verwarring leiden als je samenwerkt met andere groepen. Wees beducht op spraakverwarring. Stel waar nodig samen vast welke definitie je gebruikt voor woorden die je in het proces samen gebruikt worden.

8 Doe moeite elkaar te begrijpen

Stel elkaar vragen en luister naar elkaar. Zorg dat je elkaar begrijpt. Begrijpen betekent niet dat je ergens mee instemt. Je kunt iets begrijpen, maar het er niet mee eens zijn. Check of je elkaar begrijpt door terug te geven wat je gehoord hebt: 'Dus als ik je goed begrijpt zeg je ...'

Welke competenties heeft de facilitator?

Een transdisciplinair proces wordt altijd begeleid door een of meer personen.

Wie is de facilitator?

De begeleider(s) of facilitator(s) kunnen professionele procesbegeleiders zijn, maar ook onderzoekers, stadsmakelaars, transitie makelaars of transitie regisseurs.

Competenties

De facilitator heeft veel competenties en kennis. De ideale facilitator:

- is empathisch,
- is inhoudelijk op de hoogte,
- is analytisch: kan goed schakelen tussen inhoudelijke en empathische kennis en tussen formele kennis en praktijkkennis,
- kan goed gesprekken leiden,
- heeft kennis van (een deel van) het veld waarin het probleem zich bevindt,
- heeft ervaring met en kennis van transdisciplinaire processen,
- hoort alle stemmen,
- kan veiligheid bieden voor deelnemers,
- geeft aandacht aan verwachtingen,
- heeft oog voor verschillen en individuele belangen,
- geeft eigenaarschap aan de groep,
- heeft kennis over menselijk gedrag,
- heeft ervaring in omgaan met groepsdynamiek,
- houdt focus op het einddoel.

Tips voor facilitators

- Wees kritisch op wie je op welk moment op welke manier nodig hebt om tot het einddoel te komen. Neem de deelnemers hier ook in mee.
- Soms moet je ook met je 'vuist op tafel durven slaan' als dit behulpzaam is om het gezamenlijk doel te bereiken.
- De deelnemers zijn de experts en kun je vaak het beste in gezamenlijkheid beslissingen laten nemen. Toch is het soms noodzakelijk jij beslissingen forceert of zelf neemt.

Team facilitators

Het hoeft niet zo te zijn dat al deze competenties bij één persoon liggen. Je kan ook een team van facilitators vormen.

Facilitator → van Latijn: facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen

Hoe ga je als facilitator om met macht?

In een transdisciplinair proces werk je samen aan verandering. Veranderen kan pijn doen. En voor deelnemers flinke gevolgen hebben voor hun positie en achterban. Hoe ga je als facilitator om met machtsdynamieken? Tips uit de praktijk.

Waarom aandacht voor machtsdynamieken?

Een transdisciplinaire samenwerking heeft vaak een diverse groep van deelnemers en een (radicale) verandering als gezamenlijk doel. Elke deelnemersgroep kan andere achterliggende belangen hebben. Voor jou als facilitator is het van groot belang je bewust te zijn van die achterliggende belangen. Je wilt immers niet dat de samenwerking negatief beïnvloed wordt door de machtsverhoudingen. Als facilitator ben je in een positie om de machtsverhoudingen te managen door er aandacht aan te geven tijdens het proces.

Drie niveaus

De dynamiek van macht speelt op drie niveaus:

- de buitenwereld (hoe bereik je het gezamenlijke doel?)
- de eigen belangen van de deelnemers (achterban)
- de groepsdynamiek binnen het team.

Breng krachten (vooraf) in kaart

Wees je ervan bewust dat deelnemers beïnvloed worden door bestaande macht en krachten vanuit hun eigen omgeving of achterban. Breng de mogelijke krachten in de omgeving van de deelnemers als facilitator voor jezelf goed in beeld, soms al voor het traject start. Houd bijvoorbeeld 1-op-1-gesprekken waarin je die krachten uitvraagt.

Neutraliseer bestaande machtsverhoudingen

Neutraliseer binnen het project de bestaande machtsverhoudingen. Samen dromen over de toekomst (het gezamenlijke doel) is daarin een eerste stap. Bespreek dat met het behalen van het gezamenlijke doel de huidige positie van alle partijen verandert: je creëert een nieuw speelveld. Het betekent dat (machtige) spelers dingen moeten opgeven en veranderen. Dat geeft wrijving en doet pijn. Adresseer de verschillende dynamieken van macht (in de buitenwereld, achterban en binnen het team).

Zet macht in om het gezamenlijk doel te bereiken

Het gezamenlijk doel van het proces staat boven alles, dus macht van bepaalde partijen moet ook in opdracht hiervan staan. Gebruik het!

Het is een middel en is soms nodig om dingen in gang te zetten.

Je hoeft macht ook niet altijd transparant te maken: het gezamenlijke doel staat voorop, niet het benoemen van de macht. Verdiep je in de machtsverhoudingen die er bestaan en kijk hoe ermee om te gaan: wanneer is transparantie ten gunste van het proces, wanneer niet?

Machtsverhoudingen staan niet vast

De machtsverhoudingen staan in het proces niet vast, maar bewegen mee en kunnen veranderen. Let daarop en gebruik ze om het proces te ondersteunen.

Je mag elkaar altijd bevragen!

Zijn er vragen of zorgen bij deelnemers over machtsdynamieken?

Laat weten dat je elkaar altijd mag bevragen.

→ **Gebruik als facilitator ook de [Tips voor deelnemers om een goede samenwerking en veilige omgeving te creëren met elkaar.](#)**

Hoe bouw je als facilitator aan vertrouwen?

Vertrouwen creëren onder de deelnemers is een belangrijk onderdeel tijdens het hele transdisciplinaire proces. De kunst is om aan het begin van de samenwerking een veilige omgeving te creëren. Hoe bouw je als facilitator aan vertrouwen?

Zie het proces als een leerproces

Creëer een speelse en veilige omgeving waarin mensen kwetsbaar durven zijn en creatief en flexibel kunnen zijn. Benader de transdisciplinaire samenwerking als een leerproces voor iedereen. In een leerproces bestaat ruimte om te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn en te falen. Door dit steeds te benoemen, bouw je als facilitator aan een veilige (leer)omgeving.

Leef vertrouwen voor

Als facilitator heb je een voorbeeldfunctie. Toon zelf een open en transparante houding. Houd je aan afspraken, leg uit wanneer iets niet lukt en waarom niet. Stel jezelf ook kwetsbaar op, deel onzekerheid en wees respectvol.

Maak tijd voor persoonlijke relaties

Ruim binnen het proces ook tijd in om persoonlijke relaties op te bouwen. Neem bijvoorbeeld tijd om samen te eten of te wandelen tijdens bijeenkomsten. Zorg dat deelnemers ruimte hebben om 1-op-1-gesprekken te voeren en doe dit ook als facilitator.

Verken gemeenschappelijke waarden en ambities

Verken in de start van het proces gemeenschappelijke waarden en ambities.

Dat kun je bijvoorbeeld ook doen door eerst de gemeenschappelijke waarden rond een neutraal onderwerp in kaart te brengen. Hiervoor kun je verschillende werkvormen gebruiken.

Hoe ervaart iedereen het probleem?

Check in Fase 1 Probleemverkenning zorgvuldig hoe verschillende deelnemers het probleem dat je samen wilt oplossen ervaren. Elke ervaring is waardevol en wordt meegenomen in de probleemdefinitie. Blijf ook tijdens het proces checken of en hoe mensen het probleem ervaren. Immers, als het probleem niet (meer) of anders wordt ervaren is er ook geen vertrouwen in de oplossing.

Benoem wederkerigheid

Zoek naar wederkerigheid tussen de deelnemers en benoem deze gedurende het proces.

Vraag door!

Ervaar je als facilitator tijdens het proces weerstand? Vraag zorgvuldig door! Het ogenschijnlijke probleem hoeft niet het werkelijke probleem te zijn. Door pijnpunten boven tafel te krijgen – en waar mogelijk op te lossen – bouw je aan vertrouwen.

Waarborg dat er in de toekomst ook zeggenschap is

Wat gebeurt er straks met de resultaten, als het transdisciplinaire proces afgerond is? Begrijpelijk dat deelnemers daar vragen over hebben. Door te waarborgen dat deelnemers in de toekomst zeggenschap hebben, bouw je aan vertrouwen.

→ **Gebruik als facilitator ook de [Tips voor deelnemers om een goede samenwerking en veilige omgeving te creëren met elkaar](#).**

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’

Opstartwijzer voor facilitators

Je gaat als facilitator een transdisciplinair proces begeleiden of je overweegt dat te doen. Met deze handige opstartwijzer zie je voorafgaand aan en in fase 1 van het proces, niks over het hoofd!

Verken het probleem

Wil je een complex (maatschappelijk) probleem oplossen?

NEE

Geen transdisciplinair werken nodig! Kies een andere onderzoeksaanpak.

JA

Sta stil bij de complexiteit van het probleem. Wat maakt het complex? Heb je voldoende in kaart welke kennis je op wilt halen en uit welke disciplines die kennis moet komen?

NEE

Breng dit in kaart en ga verder.

JA

Heb je duidelijk welke oplossingsrichting gewenst is?

NEE

Breng dit in kaart en ga verder.

JA

Ga naar Verken de samenwerking

Verken de samenwerking

Weet je welke verschillende groepen je wilt betrekken en zijn die voldoende divers? Denk aan de 7 O's & niet-gangbare kennis.

Verken de randvoorwaarden

Is er voldoende tijd, zijn er voldoende middelen, veilige omgeving, etc?

Mag het proces bijvoorbeeld uitlopen, als je samen een stap terug wilt zetten? Is er budget voor communicatie om bijvoorbeeld andere groepen te werven? Zie: [Wat zijn de voorwaarden voor een transdisciplinair proces?](#)

Welke benadering voor jouw transdisciplinaire proces kies je?

Voor processen van cocreatie bestaan tal van benaderingen. Welke kies je als facilitator van een transdisciplinair proces? Hoe geef je jouw complete proces vorm? Een niet-uitputtend overzicht.

Benadering	Wanneer gebruiken?
Ontwerpdenken (Design Thinking)	Vanuit de behoeften van de probleemhebbers een gedeelde probleemdefinitie, toekomstbeeld, hoofdlijnen van oplossingen definiëren. Al realiserend uitwerken van oplossingen en het herzien ervan in iteratieslagen.
Reflectief interactief ontwerpen (RIO)	Een ontwerpmethodologie voor systeeminnovatie (nieuwe socio-technische praktijken) en structuurveranderingen die nodig zijn om barrières weg te nemen.
Strategisch nichemanagement (SNM)	Bij systeeminnovatie en transitie. Een experimentele socio-technische innovatie ontwikkelen via leren, netwerkbouw en gedeelde verwachtingen. Deze vervolgens verbinden met veranderingen in context zodat de innovatie dominant wordt.
Artistic research	Creëren van betekenisvolle ervaringen en ontmoetingen via de (laagdrempelige) taal van expressies in woord, beeld en handelen.

Benadering	Wanneer gebruiken?
Mutual Gains Approach (MGA)	Oplossen van controversie en meervoudige waardecreatie, gericht op het bedenken van een oplossing die voor meerdere partijen zinnig is en tegemoetkomt aan meerdere behoeften.
(Collaboratief) actieonderzoek <i>CAR: Collaborative action research of PAR: Participatory action research</i>	Participatief, iteratief experimenterende kennisontwikkeling bij 'taaie problemen': de uitkomst van een experiment toetst de kennis achter de interventie. Kennisontwikkeling hand in hand met een interventie in een situatie.
Grenzenwerk (Boundary work)	Meervoudige waardecreatie door samenwerking vanuit meerdere sectoren om grenzen in identiteit, macht, efficiëntie en vaardigheden te veranderen.
Open-innovatiemodel	Het ontwikkelen van een eigen innovatie in samenwerking met anderen van buiten de organisatie (zoals klanten/gebruikers) tot en met een gezamenlijke marktintroductie.
Reflexieve Monitoring in Actie (RMA)	Een diepere vorm van reflectie, waarbij je ontdekt welke expliciete en impliciete percepties, denkbeelden, waarden en emoties verbonden zijn aan een situatie of proces. Daarna heroriënteer je door de vraag te stellen: 'Doe ik de goede dingen?' Door deze vraag te stellen over impliciete aspecten van een ontwikkelproces, zowel op individueel als collectief niveau, is grotere wendbaarheid mogelijk om tot een oplossing te komen.
Transitie Flower Approach (TFA)	Werken aan een transitieversnelling vanuit een transdisciplinaire systeembril, waarbij hefboom punten en actoren (coalities) aan elkaar worden gekoppeld om toe te werken naar meervoudigewaardecreatie en effectieve samenwerking.

Welke tools kies je?

Bij het begeleiden van een transdisciplinair proces kies je doorgaans een benadering voor het hele proces (zie [Benadering](#)). Binnen zo'n benadering kun je verschillende tools inzetten. Welke kies je? Een niet-uitputtend overzicht.

Tool	Doel
Agent Based Modelling (ABM)	Het simuleren van een systeem waarin geprobeerd wordt de interactie tussen de diverse spelers te begrijpen en in kaart te brengen.
Waarderend onderzoek (Appreciative inquiry)	Een vorm van actieonderzoek voor brede strategieontwikkeling. Het gezamenlijk begrijpen van wat er speelt in een organisatie of context, welke opties er zijn voor de toekomst én al doende de eigen en gezamenlijke kracht van allen te mobiliseren.
Backcasting	Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie vanuit een toekomstbeeld (een beeld van 'de wereld hoe die zou kunnen zijn'). Een gezamenlijk proces om een wenselijke toekomst te definiëren en de weg daarnaar toe te ontwikkelen.
Kaarten sorteren (Card sorting)	Het ontdekken van de diverse perspectieven van verschillende partijen, op basis van hoe ze bepaalde informatie ordenen. Goed te gebruiken bij de start van een transdisciplinair proces.
Cognitive mapping/ mind mapping	Het weergeven van het perspectief van een deelnemer. Goed te gebruiken bij de start van een transdisciplinair proces.
Delphi Techniek	Het bereiken van consensus tussen partijen, gericht op genuanceerde, gedeelde analyse, probleemdefinitie of oplossingsrichtingen.
Focusgroep-bijeenkomst	Een groepsinterview om de respons van een grotere groep op een analyse, een interventie of een innovatie in te schatten.

Tool	Doel
Foresight	Het ontwikkelen van mogelijke toekomstbeelden en vormgeven vanuit het heden met diverse groepen stakeholders.
Group model building (GMB)	Het gemeenschappelijk ontwikkelen van een model dat de visie van de verschillende partijen op een systeem samenbrengt en dat helpt bij het begrijpen wat de (mogelijke) werking en uitkomst van een systeem kan zijn.
Integrated assessment	Het modelleren van een systeem als een geheel van (natuurlijke, sociale, financiële, enz.) kapitalen, plus het weergeven van stromen, veroorzaakt door sociale interacties en transacties die deze kapitalen gebruiken of aanvullen. Helpt bij het begrijpen van de (mogelijke) werking en uitkomst van een systeem.
Nominal Group Technique	Voor snelle analyse en besluitvorming met verschillende partijen. Handig in een fase waarin prioriteren belangrijk is.
Participant Observation Shadowing/Institutional ethnography	Het handelen en denken van partijen begrijpen die zich niet makkelijk uiten door allerlei redenen, bijvoorbeeld door ervaringen van uitsluiting. De partijen geven geen actieve input.
Reframing	Het veranderen van perspectieven van deelnemers, gericht op omdenken en/of het overwinnen van een controverse tussen verschillende partijen.
Rollenspel	Het helder krijgen van (ongeschreven) regels en verhoudingen. Is niet gericht op kennisontwikkeling, maar kan helpen in het proces.
Value-based assessment procedures/Value analysis	Het zodanig articuleren door en met verschillende partijen van interventies dat de verschillende achterliggende waarden gearticuleerd worden. Kan helpen bij synthetiseren en reframen van perspectieven en bij het identificeren van verschillen in probleemdefinitie.
Open space technology	Leiderschap en actieplanning door de groep. Deelnemers van de groep bepalen zelf de focus, onderwerpen en thema's. Gericht op gelijkwaardige, inclusieve samenwerking.

Tool	Doel
Tijdslijn Methode	Methode om RMA werkbaar te maken. Een simpele en krachtige techniek om individueel of met een groep stil te staan bij het ontwikkelproces. (Wielinga, 2006)
Companion Modelling	Een participatieve gaming- en simulatiebenadering die gebruikmaakt van co-design en het spelen van rollenspellen en simulatiemodellen om complexe problemen aan te pakken.
Participatory mapping	Gegevensverzameling met een breed scala aan bijdragers en vormen om bij te dragen, bijvoorbeeld deelname aan het ontwerp en de ontwikkeling van het gehele mappingproces.
Johari venster	Tool die helpt om zelfkennis en zelfbewustzijn te vergroten en daarmee teamspirit en samenwerkingen te verbeteren. Maakt inzichtelijk wat jij en anderen bewust en onbewust weten over jou om zo te ontdekken waar je blinde vlekken liggen. Tuckmans Forming, Norming, storming, performing Model dat helpt om de stadia die een team doorloopt om tot een goede samenwerking te komen, te herkennen en te begeleiden. Veel groepen lopen vast in een van deze stadia waardoor de samenwerking nooit goed tot bloei komt.

Gebaseerd op het overzicht in Huntjens, P., Termeer, C., Eshuis, J., Van Buuren, M.W. (2011) Collaborative action research for the governance of climate adaptation - foundations, conditions and pitfalls. Dutch National Research Programme Knowledge for Climate, 2011

TIP: Bekijk ook deze 60 tools.

Inspirerende voorbeelden

Zoek je goede voorbeelden van transdisciplinaire projecten, laat je inspireren! In dit onderdeel verzamelen we voorbeelden. We beschrijven wat er goed ging en waar de grootste uitdagingen zaten.

Casus 1

E-novation hub Apeldoorn

'Focus op het collectieve doel!'

De stroom e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) groeit snel. In E-novation Apeldoorn werken partijen transdisciplinair samen om de stroom e-waste te verkleinen. Hoe pakken ze dat aan en wat hebben ze geleerd?

→ Lees het interview met [Richard Buitenhuis](#), programma-manager Circulair en Milieu van de gemeente Apeldoorn.

Casus 2

Promotieonderzoek: organisatieverandering door transdisciplinair werken

'Bouw aan je skills als facilitator'

Hoe kan de Radboud Universiteit (RU) zó reorganiseren dat academici en de ondersteunende staf samen beter onderwijs realiseren? Miriam Panning onderzoekt in haar promotieonderzoek hoe je met een transdisciplinaire aanpak een succesvolle reorganisatie realiseert.

→ Lees het interview met promovendus [Transdisciplinair werken](#) [Miriam Panning](#) over haar inzichten.

Casus 3

Urban city lab Sluislab van Hogeschool Inholland

'Betrek kunstenaars om de toekomst te verbeelden'

Hoe tover je een zandvlakte aan de rand van Amsterdam om tot een duurzame en inclusieve wijk? In Sluislab van Hogeschool Inholland werken verschillende partijen transdisciplinair samen aan de toekomst. Hoe werkt dat in de praktijk en wat zijn de eerste resultaten? |

→ Lees het interview met initiator [Karel Koch](#), associate lector Inclusion and Creative Industries.

Casus 4

Plaats de Kleine Aarde

'Samen vinden we nieuwe toekomstbeelden'

Een gezonde bodem. Hoe werk je daaraan, lokaal, praktisch, en samen met iedereen in de keten? In Plaats de Kleine Aarde en andere Plaatsen in Nederland slaan bevlogen boeren, wetenschappers, financiers, overheid en burgers de handen ineen om te leren en samen verder te komen.

→ Lees het interview met directeur [Geert van der Veer](#) en bestuurslid [Godelieve Spaas](#)

CASUS 1: INTERVIEW

E-novation hub Apeldoorn

'Focus op het collectieve doel!'

De stroom e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) groeit snel. In E-novation Apeldoorn werken partijen transdisciplinair samen om de stroom e-waste te verkleinen. **Richard Buitenhuis**, programmamanager Circulair en Milieu van de gemeente Apeldoorn: 'We onderscheppen nu meer producten voor een tweede leven.'

Over E-novation

E-novation hub Apeldoorn heeft als gezamenlijk doel om de e-waste-stapel te verkleinen. In de hub werken regionale en internationale partijen samen: de gemeente Apeldoorn, Cirkelwaarde (grondstoffenalliantie), kringloopbedrijven, wetenschap en onderwijs.

Wat is het probleem?

In de afgelopen decennia is de afvalstroom sneller dan ooit in omvang toegenomen. Dit geeft op veel plekken in de wereld ellende. Zowel bij het vinden van nieuwe grondstoffen, het transport en het verwerken hiervan tot een product, als in de afvalfase. Bovendien is afval slecht voor het milieu. Een telefoon is bijvoorbeeld zo ontworpen dat hij een korte levensduur heeft. Bovendien is het ontwerp niet modulair: materialen zijn versmolten, waardoor onderdelen en grondstoffen niet herbruikbaar zijn. Dit zorgt voor 300 miljoen kilo e-waste afval per jaar.'

Hoe pakt E-novation het probleem aan?

'Alle partijen die samenwerken in het project E-novation hebben te maken met de afvalstroom van elektronische apparaten. We stimuleren elkaar om de problemen op te lossen en meerwaarde te creëren: goed inzamelen, goed scheiden, testen, repareren en herbruikbare onderdelen onderscheiden. Ook opleiding, onderwijs en buurtinitiatieven zijn hierbij betrokken.'

Wat is jouw rol vanuit de gemeente?

'De gemeente heeft de verplichting om afvalstoffen in te zamelen en Nederland in 2050 circulair te krijgen. Met de middelen die we daarvoor hebben kunnen we het inzamelproces verbeteren, initiatieven versterken en partijen stimuleren om samen te werken. De gemeente faciliteert en mijn rol in dit proces is dus

faciliterend. Ik ga niet te veel de inhoud in en houd afstand van de details van de partners, zodat ik relaties kan onderhouden en bouwen. Ik ken de verschillende belangen en probeer die steeds te koppelen aan het collectieve belang.'

Waarom heb je gekozen voor transdisciplinair werken?

'We hebben daar niet echt bewust voor gekozen; het gebeurde gewoon. Misschien is dat ook juist wel de kracht. Het is een discipline overstijgend probleem, dat je in samenhang moet oplossen.' Is er sprake van gelijkwaardige samenwerking? 'Ja, hoewel de ene partner nadrukkelijker in het project aanwezig is dan de ander en dit verschilt ook nog wel eens per fase. Grondstoffenalliantie Cirkelwaarde is in de lead maar als het project erom vraagt laten we dat ook wel eens los. Het is blijvend zoeken met continue aandacht voor de onderliggende relaties.

Mensen en organisaties doen mee omdat ze er belang bij hebben. Soms zijn er partijen die aan de zijlijn terechtkomen of zich niet gehoord voelen. Dan is het de kunst om dat op tijd te signaleren en erover in gesprek te gaan. Dat zie ik als mijn rol en taak. Eén keer dreigden we een partner kwijt te raken. Doordat dit werd gesignaleerd en we sneller veranderden, kwamen oude partners terug en haakten nieuwe aan. Het is van belang om de tijd te nemen om tot dat soort inzichten te komen.'

Wat is het resultaat?

'We hebben geen harde cijfers, maar we zien wel een toename van gerepareerde apparaten. Door onze activiteiten krijgen we meer e-waste-afval aangeboden, maar er wordt ook meer gerepareerd. Er worden meer jongeren opgeleid en meer producten onderschept voor een tweede leven. Zo komt er minder op de afvalhoop.'

Wat is de sociale impact?

'Die is lastig te benoemen. Wat ik zie is dat mensen meer repareren. Als een apparaat gratis of voor weinig wordt gerepareerd, helpt dat mensen in de portemonnee. Ook leren de betrokken studenten bijvoorbeeld hoe je wasmachines ontmantelt. Verder komen mensen meer met elkaar in contact en zien ze sterker de waarde van reparatie en onderdelen in. Je ziet dus veel meer impact dan alleen het verminderen van afval.'

Wat voor aanpak en tools heb je in het proces gebruikt?

'Een specifieke aanpak of tools hebben we niet gebruikt. We gebruiken wel onderdelen van een projectmatige aanpak. Bij een proces als dit moet je niet te krampachtig zijn en ook regelmatig op je intuïtie afgaan.'

Wat kunnen anderen leren van jullie proces?

'De collectieve motivatie is het verbindende element. Mensen en organisaties waren altijd bereid om er tijd in te investeren. De urgentie van het probleem heeft nooit ter discussie gestaan. Het is mijn overtuiging dat je moet investeren in de relatie en in het gemeenschappelijke doel. Er is iemand nodig die de rust behoudt en de afstand neemt om partijen elke keer weer te binden door het collectieve belang te benoemen: het reduceren van e-waste-afval. Dat is misschien wel de sleutel!'

Waar ben je trots' op?

'Onze website!'

Contactgegevens

Richard Buitenhuis r.buitenhuis@apeldoorn.nl

Website: heelapeldoornrepareert.nl

“Het is heel belangrijk te investeren in de relatie en het gemeenschappelijk doel”

CASUS 2: INTERVIEW

Onderzoek: organisatieverandering door transdisciplinair werken

'Bouw aan je skills als facilitator!'

Hoe kan de Radboud Universiteit (RU) zó reorganiseren dat academici en de ondersteunende staf samen beter onderwijs realiseren? **Miriam Panning** onderzoekt in haar promotieonderzoek hoe je met een transdisciplinaire aanpak een succesvolle reorganisatie realiseert. 'Bouwen aan vertrouwen is heel belangrijk.'

Over het promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Miriam Panning richt zich op de vraag hoe je reorganisaties door een transdisciplinaire aanpak succesvol en duurzaam kunt maken. Haar begeleider is Sjors Witjes, universitair hoofddocent Corporate Sustainability Strategies aan de Radboud Universiteit.

Wat is het probleem?

'**A**an de Radboud Universiteit bestaat een flink verschil in cultuur, werkwijze en communicatiestijl tussen de twee grootste medewerkersgroepen: de academici en de ondersteunende staf. Dit verschil zorgt ervoor dat de kernwerkzaamheden van de universiteit – goed onderwijs geven en impact hebben op de samenleving – niet optimaal uitgevoerd kunnen worden. Wij denken dat een transdisciplinaire aanpak van deze reorganisatie succesvol kan zijn om duurzaam een betere en prettigere werk- en leeromgeving te bouwen.'

Waarom heb je gekozen voor transdisciplinair werken?

'Mijn begeleider Sjors Witjes is expert op het gebied van transdisciplinair werken. Vanwege de grootte van de organisatie en de vele stakeholders met verschillende belangen leek transdisciplinair aan het werk gaan ons passend. Het is een experiment, omdat veel andere methodes voor organisatieverandering niet altijd succesvol zijn. In dit project zoeken we naar robuuste sociale kennis: kennis die relevant is voor alle actoren. Dat betekent dat we de 'symptomen' van het probleem zo met elkaar moeten onderzoeken dat iedereen het over de kern van het probleem eens is, voordat we oplossingen gaan bedenken. Op deze manier zorg je ervoor dat het probleem opgelost wordt op een duurzame manier die past

in de context. Deze aanpak wijkt af van onderzoek waarin vooral vanuit een academisch standpunt naar het probleem en de oplossing wordt gekeken en de oplossing niet werkt in de context van anderen.'

Wat is jouw rol?

'Naast mijn rol als onderzoeker, neem ik deels de rol van facilitator op me, samen met mijn begeleider Sjors Witjes. Hij heeft een grotere kennis van de organisatie en meer ervaring in het bijelkaar brengen van mensen. Dat is een specifieke skill die ik aan het leren ben. In de toekomst ga ik daarin een grotere rol spelen.'

Wat is het resultaat?

'Op dit moment zit ik aan het einde van fase 1, de probleemverkenning: wat zijn de feiten en condities en hoe wordt het probleem ervaren? Fase 1 duurde ruim een jaar. Het is complex proces in een organisatie met een paar duizend mensen verdeeld in vele subgroepen. Ik was nieuw in de organisatie en moest eerst mensen leren kennen, relaties opbouwen, de *change agents* identificeren en vertrouwen krijgen. Daarbij is het reflecteren en herdefiniëren van het kernprobleem een tijdrovend proces, maar essentieel voor transdisciplinair werken. Omdat ik tegelijkertijd onderzoek doe naar transdisciplinair werken schakel ik tussen verschillende niveaus: de context van de organisatie en de opdracht, de beschikbare literatuur en de academische kennis die ik ontwikkel.

Ik begon vooruitgang te boeken toen ik aan verschillende mensen mijn hulp ging aanbieden. Zo startte ik een presentatie aan de ondersteunende staf met: "Ik ben hier om jullie door dit proces te helpen, ik werk met jullie mee." Dat creëerde een andere relatie. In plaats van dat ik iets extra's van hen vroeg op al een groot werkpakket, bood ik hulp aan bij iets waar ze tegenop zagen of weerstand bij voelden. Dit creëerde bij hen ook betrokkenheid en eigenaarschap. We zijn nu bijna toe aan fase 2: de probleemdefinitie.'

Wat is jouw uiteindelijke doel?

'Een soepeler samenwerking en een gedeelde cultuur tussen de twee medewerkgroepen. Dat de academici iets meer gaan werken en doen zoals de staf, en de staf iets meer gaat werken en doen zoals de academici. En dat daardoor het onderwijs van de RU verbetert. Ik hoop bovendien kennis op te doen over de meerwaarde van transdisciplinair werken in een organisatieverandering.'

Wat voor aanpak en tools gebruik je in dit proces?

'We maken gebruik van Grounded Theory, Changes techniques en Scenario planning. Het is een kwalitatief onderzoek met veel interviews en observaties en ik participeer mee in verschillende projecten.

Wat kunnen anderen leren uit jullie proces?

'Het bouwen aan vertrouwen is heel belangrijk als je start met een transdisciplinair traject. Om vertrouwen te krijgen moet je als facilitator gevoelig zijn voor wat er speelt, welke belangen voor wie meewegen en deze belangen op tafel krijgen. Je moet diplomatiek en empathisch zijn: je inleven in de verschillende perspectieven.'

Waar ben je trots op?

'Op de skills die ik heb ontwikkeld. Zo heb ik leren omgaan met de ambiguïteit van het proces, met de onzekerheid en afhankelijkheid van anderen. Ook heb ik geleerd sensitief te zijn voor de verschillende belangen en krachten die spelen in de organisatie en deze te adresseren. Daardoor heb ik veel meer plezier in het project en kan ik ook genieten van de stapjes die we vooruit zetten.'

Contactgegevens:

Miriam Panning, miriam.panning@ru.nl

Website: ru.nl/nsm

'Als facilitator moet je sensitief zijn voor verschillende belangen die spelen'

CASUS 3: INTERVIEW

Sluislab Hogeschool Inholland

'Betrek kunstenaars om de toekomst te verbeelden'

Hoe tover je een zandvlakte aan de rand van Amsterdam om tot een duurzame en inclusieve wijk? In Sluislab van Hogeschool Inholland werken verschillende partijen samen aan de toekomst. Initiator **Karel Koch**, associate lector Inclusion and Creative Industries: 'Kunstenaars maken verbinding met de wereld.'

Over Sluislab

Sluislab is een plek voor sociale innovatie van Hogeschool Inholland op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Dit *urban living lab* verbindt de hogeschool met de nog te ontwikkelen wijk op het Zeeburgereiland. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met bewoners, organisaties en ondernemers om de wijk inclusief en duurzaam te ontwikkelen.

Wat is de uitdaging?

DE en uitgestrekte zandvlakte transformeren tot een aantrekkelijke Amsterdamse stadswijk met daarin een waardevolle plaats voor Hogeschool Inholland. In de Sluisbuurt moeten meer dan 5500 woningen worden gebouwd. Hierbij houden we rekening met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties; de uiteindelijke hoeveelheid groen op het eiland is bijvoorbeeld straks gelijk aan 24 voetbalvelden. De realisatie zal tien tot vijftien jaar duren. Wij willen de hogeschool samen met de bewoners een betekenisvolle plek geven in de wijk, en samen werken aan het creëren van een groene en veilige buurt.'

Waarom hebben jullie gekozen voor transdisciplinair werken?

'Door transdisciplinair te werken maken we ruimte voor de stem en ideeën van alle belanghebbenden van de nieuwe wijk: (toekomstige) bewoners, overheden, onderwijs en studenten. Alleen op deze manier kun je werken aan houdbare oplossingen voor een inclusieve wijk op de lange termijn. Omdat het project impact heeft op en relevant is voor veel mensen die in de wijk gaan wonen en werken, is een goede samenwerking tussen alle groepen erg belangrijk.'

Wat is jouw rol?

'Ik ben een van de initiatiefnemers van Sluislab. Als associate lector sta ik aan het hoofd van een klein team van de hogeschool, een mix van

onderzoekers en docenten. Mijn belangrijkste taak is die van facilitator. Dat betekent onder andere dat ik het programma samenstel en ervoor zorg dat nieuwe initiatieven van de grond komen.'

Wat is het resultaat?

'Een belangrijk resultaat dat in juni 2023 wordt opgeleverd is de broedplaats Baggerbeest. De broedplaats is een plek voor 10 jaar voor sociale en culturele activiteiten en initiatieven voor en door de buurt en voor placemaking. Het gaat om 2800 m², waarvan de helft bestaat uit betaalbare werkruimte voor jonge kunstenaars, horeca, culturele organisaties en Sluislab. In samenwerking met urban resort en de gemeente Amsterdam hebben we er twee jaar aan gewerkt. We zetten het op als een lerende broedplaats: hoe leer je met elkaar een nieuw deel van de stad te maken tot een bloeiende, duurzame en inclusieve wijk?

Een ander resultaat is de buurttuin. De buurttuin is een permacultuurexperiment geïnitieerd door studenten van Sluislab en gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. De tuin is geadopteerd door bewoners die de tuin nu uitbouwen tot 150m² buurtproject.'

Wat voor aanpak en welke tools hebben jullie in dit proces gebruikt?

'In feite is het een ontwerpend onderzoek. We denken niet te snel in oplossingen, maar proberen juist verschillende ontwerpen ter plekke uit. Daarom gebruiken we vooral *co-design thinking* en *placemaking*.'

Wat kunnen anderen leren van jullie proces?

'Vanaf het begin hebben we de keuze gemaakt om op locatie aanwezig te zijn en zo te netwerken en verbindingen te maken. Dit was een langetermijninvestering die veel tijd kostte. Toch was juist die aanwezigheid erg belangrijk. Door aanwezig te zijn merkten we dat het heel concreet werd; kunstenaars, jongeren en andere partijen kwamen samen. Het maakt dat je gevoeliger wordt voor de veelvormigheid en veelstemmigheid van de omgeving en inclusiever gaat werken. Bovendien kom je op de locatie makkelijker in contact met mensen en organisaties en is het vanzelfsprekender om samen te werken. Dat is belangrijk omdat het probleem van transdisciplinair werken is dat je vastzit in een taal die eigenlijk niet past bij waar je naartoe werkt. Kunstenaars zijn heel goed in het confronteren en doorbreken hiervan. Daarom werken wij ook vaak samen met kunstenaars en ontwerpers. Zij maken de verbinding met de wereld. Zo ontwikkelde kunstenaar Rob Voerman het 'Landingsvaartuig', een eerste mobiele ontmoetingsplek/podium/

object voor de Sluisbuurt. Dit vaartuig kan iedereen op het eiland gebruiken voor kleine publieke evenementen en helpt om het gebied te programmeren en activeren al voordat de eerste gebouwen er staan.'

Heb je nog tips?

'Wees je bewust van de stakeholders en hun verschillende rollen en belangen. Iedereen zit in zijn eigen rol en positie waarbinnen bepaalde dingen van hen worden verwacht. Samenwerken in een transdisciplinair proces betekent vaak dingen doen die traditioneel gezien niet bij je rol passen.'

Waar zijn jullie trots op?

'Een hogeschool is traditioneel een plek waar studenten onderwijs volgen dat aan hen wordt aangeboden. In een transdisciplinaire en hybride plek als Sluislab ben je als student ook partner en stakeholder in samenwerking met bewoners, onderzoekers en ondernemers die met elkaar werken aan de ontwikkeling van de stad. Van jou als student wordt verwacht dat je zelf initiatieven onderneemt die bijdragen aan die ontwikkeling. Dat vergt een andere opvatting en houding van je rol als student. Hetzelfde geldt voor docenten, onderzoekers en eigenlijk voor iedereen die betrokken is. Dus het is ook onderwijsvernieuwing.'

Contactgegevens:

Karel Koch: karel.koch@inholland.nl

Algemene e-mail: sluislab@inholland.nl

'Door op de locatie aanwezig te zijn, is samenwerken veel makkelijker en vanzelfsprekender'

CASUS 4: INTERVIEW

Plaats de Kleine Aarde

'Samen vinden we nieuwe toekomstbeelden'

Een gezonde bodem. Hoe werk je daaraan, lokaal, praktisch, en samen met iedereen in de keten? Initiator en directeur **Geert van der Veer** en bestuurslid en lector Nieuwe Economie bij Avans **Godelieve Spaas** zetten in op Plaats de Kleine Aarde en andere Plaatsen. 'Een boerderij waar idealen en gemodder samenkomen.'

Over Plaats de Kleine Aarde

Plaats de Kleine Aarde is een plek waar mensen uit het hele lokale systeem (boeren, wetenschappers, financiers, overheid, burgers) samen werken aan de voedsel- en landbouwsysteemtransitie. Een gezonde bodem is daarbij het uitgangspunt. Er komen meerdere Plaatsen door het land. Elke Plaats ontwikkelt zich lokaal, vanwege de bodem, het landschap en de lokale gemeenschap die op elke plaats anders is.

Wat is het probleem?

G

dat vroeger ook gebeurde op de Meent, de Brink en plaatsjes tussen de boerderijen. Wij werken aan de gezonde bodem. Daarvoor heb je het hele systeem nodig. We hebben samen uit te zoeken wat werkt en wat niet.'

Godelieve Spaas: 'Vanuit Herenboeren liepen we steeds tegen dezelfde randvoorwaarden aan, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. We zagen ook steeds beter wat er

eert van der Veer: 'De Plaatsen probeert een oplossing te vinden voor de landbouw- en de voedselsysteemtransitie. Het zijn plekken waar we elkaar ontmoeten, verder helpen, samen leren en maken. Zoals

op andere plekken in de keten en het systeem en bij andere initiatieven misgaat. Toen besloten we om samen met een bevlogen netwerk van boeren, burgers, belangenorganisaties en ketenpartners hieraan te gaan werken. Het draait om lokale coalities en relaties bouwen en zoveel mogelijk kennis verzamelen.'

Waarom hebben jullie gekozen voor transdisciplinair werken?

Godelieve: 'Als je een systeem wilt veranderen is transdisciplinair werken geen keuze, maar een voorwaarde. Je hebt iedereen en alle disciplines nodig om het voor elkaar te krijgen. Niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook praktijk- en ervaringskennis en artistieke en inheemse kennis dragen bij aan de verandering.'

Geert: 'Financiers, boeren, wetenschappers, burgers, iedereen snapt en ziet dat ieders rol en discipline bevraagd moet worden. Anders kunnen we niet veranderen. "Wij veranderen omdat ik verander."'

Wat is jullie rol?

Geert: 'Ik ben de wever, neem mensen mee in het gedachtegoed, zorg dat er iets nieuws kan ontstaan. Soms moet ik terug stappen. Ik probeer altijd in te voelen wanneer ik kan doordrukken en wanneer ik moet wachten. Verder breng ik onze activiteiten en inzichten binnen in landelijke ontwikkelingen om het kleine te verbinden met het grotere systeem.'

Godelieve: 'Ik zie me als een voorlever. Ik probeer de transitie in de wetenschap voor te leven. Bij de Plaatsen functioneer ik als een geweten. Ik stel regelmatig de vraag: klopt dit nog? Zijn de aspecten samenleving, economie en natuur nog met elkaar in balans? Gaat de bedoeling niet verloren? Verstaan we elkaar nog tussen de verschillende disciplines en sectoren? Blijven we verbinden en uitreiken?'

Wat is het resultaat?

Geert: 'Ohh, er gebeurt zoveel! Op de Kleine Aarde werken we aan een proefboerderij waarin we kijken naar oplossingen die economisch, sociaal, ecologisch en biologisch werkbaar zijn. Een boerderij waar idealen en gemodder samenkomen. Waar we het ongemak van de voedselsysteemtransitie in de ogen kijken. Waar niet alles kloppend is, maar waar wel alle kennis bij elkaar komt.'

Godelieve: 'We zetten ook samen programma's op. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een conservenproducent die helemaal over wil op biologische groenten. Dat betekent dat de toeleverende boeren anders moeten gaan boeren. Hoe organiseer je dat? Hoe financier je de overgang? Door het hele systeem te betrekken en nieuwsgierig te zijn naar elkaar en te bouwen aan relaties en vertrouwen proberen we tot een oplossing te komen. En we stellen de vraag aan alle betrokkenen: wat kan ik doen om dichterbij de oplossing te komen? Wat kan ik doen om ons te veranderen?'

Wat voor aanpak en tools gebruiken jullie in het proces?

Godelieve: 'Verschillende benaderingen, we kijken per keer wat past bij de vraag, de groep en de fase. Soms is dat design thinking, soms reflectief interactief ontwerpen of collaboratief actieonderzoek. Maar we werken ook vaak met kunstenaars, dan is artistic research een model dat we inzetten. Tools die we veel gebruiken zijn waarderend onderzoek, reframing en open space technology.'

Wat kunnen anderen leren van jullie proces?

Geert: 'Persoonlijk had ik eerder het eigenaarschap willen delen. Ik heb in de beginfase veel bij mezelf gehouden. Maar misschien was dat ook nodig en waren we anders niet zo ver gekomen.'

Godelieve: 'Je moet bereid zijn om afwisselend dingen uit te proberen, aan te modderen en op

metaniveau te kijken: wat zien we ontstaan? Wat werkt het best en hoe brengen we dat verder? En wie zijn hier ook mee bezig en kunnen we dat verbinden?'

Geert: 'Godelieve en ik zoeken elkaar extra vaak op als we merken dat het collectief het even lastig heeft. We zoeken, twifelen, vragen en zijn superkritisch naar elkaar. Zo dragen we als het ware het ongemak van het collectief. We noemen het de plek van moeite, een plek waar je uitzoekt wat er knelt of waar verandering nodig is. Soms duurt het wel drie weken voordat we eruit zijn.'

Godelieve: 'Je komt er niet als je een conflict vermijdt. We hebben geleerd dat het belangrijk is om tot de essentie te komen. We herkennen nu het patroon en vertrouwen erop dat we eruit komen. We pakken het ongemak dat in de grote groep leeft en gaan daarmee aan de slag. Als we er dan uit zijn, hebben we een taal en een zachtere vorm om het te bespreken in de groep.'

Waar zijn jullie trots op?

Godelieve: 'We horen echt elke stem! We willen alle perspectieven snappen. We nodigen alle mensen uit.'

Geert: 'We creëren de ruimte.'

Contactgegevens:

Godelieve Spaas: ghj.spaas@avans.nl

Geert van der Veen: geert@plaatsDKA.nl

plaatsdekleineaarde.nl

dekleineaarde.nl

'Je moet bereid zijn aan te modderen en op metaniveau te kijken: wat zien we ontstaan?'

Vind een facilitator

Zoek jij een facilitator voor jouw transdisciplinaire project? Op deze pagina's vind je een (niet-uitputtende) lijst van mensen en organisaties die je kunt benaderen. Veel ervan hebben ook meegewerkt aan deze praktijkgids.

Lectoraten

Lectoraten van hogescholen over duurzaamheid en transitie zijn een goede plek om te zoeken. Bij lectoraten is veel ruimte om samen te werken met onderwijs, onderzoek en de betrokkenen uit de samenleving (de 7 O's).

Adviesbureaus

Verschillende adviesbureaus specialiseren zich in het begeleiden van transitie door een transdisciplinair proces:

- Amsterdam Transition Institute
- Burosa
- DRIFT
- Het Groene Brein
- Makeday
- Neeleman Innovation
- Van Waarde

Inhoudelijke kennis

Wij bevelen aan dat de facilitator, naast kennis en ervaring in transdisciplinaire processen, ook inhoudelijke kennis heeft van het werkveld waarin jouw project zich begeeft. Ga daar actief naar op zoek!

Wij bevelen de volgende mensen van harte aan >>>

Martin van Bendegom

[LinkedIn](#)

martin.vanbendegom@fontys.nl

Kennis over:

algemene economie, circulaire economie, duurzaamheid, bedrijfskunde,

verandermanagement, financieren en financieel management.

Ervaring: 'Ik ben enorm geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en kansen. Ik ben positief ingesteld en breng met mijn open blik en rust mensen tot elkaar. Ik koppel graag verschillende disciplines/mensen aan elkaar met als doel om samen verder te komen. Het onderwijs is enorm in beweging en door te werken in hybride leeromgevingen met studenten uit diverse studierichtingen werk ik aan complexe vraagstukken van bedrijven met alle stakeholders.'

Barbara Koole

[LinkedIn](#)

barbara.koole@protonmail.com

Kennis over:

landbouw, circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie,

plasticvervuiling.

Ervaring: 'Ik heb in transdisciplinaire projecten zowel met ontwerpmethodes als met artistieke methodes gewerkt, ook in samenwerking met kunstenaars en ontwerpers. Ik heb een achtergrond als sociale wetenschapper, gespecialiseerd in de rol van vertrouwen in transitie. Ik wil mensen hun motivaties en emoties begrijpen rondom duurzame en regeneratieve verandering, om zo aan een vertrouwensbasis te werken als bodem voor gezamenlijke verandering.'

Voorbeeldproject: DiverIMPACTS

Colette van der Minne

[LinkedIn](#)

colettevdm@hotmail.com

Kennis over: duurzaamheid, afval, water, energie, circulaire economie en sociale innovatie.

Ervaring: 'Ik heb 15+ jaar ervaring in duurzaamheid. In mijn werk als project- en programmamanager heb ik veel processen, bijeenkomsten en gesprekken gefaciliteerd en gemodereerd. Omdat in samenwerkingen voor verandering meer nodig is dan een inhoudelijk gesprek, goede methoden en (proces)stappen, heb ik me de afgelopen jaren ook ontwikkeld op het gebied van teamontwikkeling en transitiecoaching. Ik durf inmiddels te stellen dat deze specifieke intermenselijke vaardigheden noodzakelijk is voor het slagen van een transdisciplinaire samenwerking.'

Voorbeeldprojecten: 'Ik heb in veel projecten en programma's gewerkt waarin samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven centraal stond, o.a. bij Amsterdam Economic Board (Waste Ecosmart en City-Zen) en Het Groene Brein (Sociaal Circulair).'

Esther de Haan

[LinkedIn](#)

Esther@amsterdamtransitioninstitute.nl

Kennis over: de menskant van transitie, landbouw, bouw, textiel, circulaire economie, bier, koffie, biodiversiteit.

Ervaring: 'Ik ben expert in collectieve leerprocessen waarbij theory U, transitie en teamontwikkeling samenkomen. Zo heb ik gewerkt voor Groene Cirkels Heineken, Groene Cirkels Cosun, Textiel Transitie, begeleiding Amsterdam Economic Board en de Stichting Veldleeuwierik. Transdisciplinaire vraagstukken lijken op lap-pendekens: ze zijn van iedereen! Voor je het weet beland je in een ingewikkelde knoop van uiteenlopende belangen en loopt je vast. En dat is niet zo gek, want samenwerkingsprocessen in transitie zijn sociaal complex, turbulent, taai, onzeker en onduidelijk en vraagt om speciale kennis en vaardigheden over mensen en veranderprocessen.'

Voorbeeldproject: 'Het mooiste resultaat is ontstaan uit Groene Cirkels Heineken. Uiteindelijk is er in samenwerking met oa Engie, Eneco, ING, Wartsila, Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, Provincie Zuid-Holland en Nedcargo een batterijconcept ontwikkeld, dat nu geëxploiteerd wordt door Zero Emission Services.'

Femke Merkx

[LinkedIn](#)

Femke.Merkx@kenniscocreatie.nl

Kennis over: klimaattransitie, watersector, landbouw.

Ervaring: 'Als senior coach bij KlimaatGesprekken heb ik brede kennis over de klimaattransitie. Ik heb opdrachten gedaan binnen de watersector en affiniteit met en interesse in transitievraagstukken in de landbouw. Mijn opleiding in zowel de natuurwetenschappen als de sociale en gedragswetenschappen maken mij breed inzetbaar. Ik gebruik Clean Language om te zorgen voor heldere communicatie en ik gebruik Soft Systems Methodology om het hele systeem in kaart te brengen. Ik zorg voor veiligheid en vertraging om het soms lastige gesprek over (veranderende) rollen en uiteenlopende waarden en belangen te voeren. Ik heb daarbij oog voor emoties en de vaak lastige psychologie van veranderen.'

Voorbeeldprojecten: 'Project voor het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) over integrale besluitvorming in de Zuid-Westelijke Delta, transdisciplinair project voor Waternet op het snijvlak van watermanagement, governance en kennisontwikkeling.'

Merijn Neeleman

[LinkedIn](#)

info@neeleman.net

Kennis over: innovatieprocessen in (product)industrie, onderwijs en bouw.

Ervaring: 'Met 20 jaar ervaring als aanjager van innovatie in de hightechindustrie (Philips, Océ, Canon, Ultimaker) heb ik diep ervaren hoe belangrijk het is om meerdere perspectieven samen te brengen in een effectief en probleemgericht creatief proces. Met mijn innovatieadviesbureau Neeleman Innovation sta ik een breed scala van bedrijven bij om dergelijke processen op te zetten en te helpen faciliteren. Gaandeweg is mij het belang duidelijk geworden om zulke processen juist ook toe te passen op maatschappelijke onderwerpen en onderwijs.'

Voorbeeldproject: 'Ik ben organisator en facilitator van een transdisciplinaire learning community rond het thema emissieloos bouwen, met deelname van Hogeschool Rotterdam en diverse bouwbedrijven, experts en kennispartners.'

Helen Nieuweboer

[LinkedIn](#)

helen.nieuweboer@makeday.nl

Kennis over: circulariteit, productpaspoorten, participatie, data & digitalisering,

infrastructuur en de openbare ruimte.

Ervaring: 'Met een achtergrond als industrieel ontwerper vind ik het belangrijk om altijd de link te leggen met de behoeften van de verschillende stakeholders in een samenwerking. Hierbij maak ik gebruik van creatieve methodes en visualisatie. Ik heb verschillende transdisciplinaire samenwerkingen gefaciliteerd voor onder andere NGinfra, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie op het raakvlak van strategie, duurzaamheid en technologische innovatie.'

Voorbeeldproject: Kenniscentra Next Generation Infrastructures

Jos Pieterse

[LinkedIn](#)

j.pieterse@fontys.nl

Kennis over: werken aan verbinding in multi-stakeholder veranderprocessen vanuit een comple-

xiteitsperspectief in technisch-bedrijfskundige omgevingen.

Ervaring: 'Met ruim 30 jaar werkervaring bij de overheid, het bedrijfsleven en in het onderwijs heb ik ondervonden hoe complex het ontwikkelen, faciliteren en realiseren van veranderprocessen kan zijn. In diverse rollen als manager, consultant, docent en onderzoeker heb ik in veel verandertrajecten (mee)gewerkt. Ik heb aandacht voor taalgebruik ('*Words create worlds*'), de onderliggende aannames en overtuigingen en creëer ruimte voor zowel de onderstroom als de bovenstroom.'

Voorbeeldprojecten:

'Verandertrajecten gericht op organisaties en productieketens waarin samen ontwikkelen, ontwerpend werken en leren in en met de praktijk centraal stond. Naast faciliteren heb ik participatief actieonderzoek gedaan om veranderprocessen vanuit een taalkundig perspectief te bekijken bijvoorbeeld bij Transavia, Enaxis, Woonbedrijf, Heineken, DSM, Organon, Diosynth, Océ, De Lage Landen, UWV.'

Jillian Student

[LinkedIn](#)

jillian.student@wur.nl

Kennis over: duurzaamheid, toerisme, kustgebieden, transdisciplinair

onderzoek, serious games. Moedertaal: Engels

Ervaring: 'Ik heb gewerkt aan verschillende thema's met betrekking tot duurzaamheid (kusttoerisme en klimaatverandering, circulair voedselsysteem, transdisciplinair samenwerking, etc.) en ben deskundig op het gebied van kennisintegratie en de wisselwerking tussen milieu en mens. Tijdens mijn onderzoek in duurzaamheid en in mijn functie op het gebied van transdisciplinair onderzoek en onderwijs, gebruik ik interactieve sessies (o.a. gaming) om wederzijds van elkaar te leren en te reflecteren.'

Voorbeeldprojecten: Co-creatie in het maken van simulaties (serious games en agent-based modelleren) met lokale belanghebbenden als onderdeel van een dynamische benadering van sociale en ecologische kwetsbaarheid.

Evert-Jan Velzing

[LinkedIn](#)

e.j.velzing@windesheim.nl

Kennis over: onderzoek naar innovatie in de (nieuwe) stad en hoe dat kan helpen bij de ontwikkeling van een circulaire, gezonde en nabije leefomgeving.

Ervaring: 'Als lector bij het lectoraat Urban Innovation Windesheim stel ik leren, innoveren en doorwerking bij de betrokkenen centraal in mijn aanpak. In de inspiratie-, werk- en samenwerkingssessies van ons lectoraat Urban Innovation vormen leren, inoveren en doorwerking dan ook een integraal onderdeel en we doen onderzoek naar dit proces.'

Voorbeeldprojecten: Samenwerken aan de gezonde leefomgeving met de GO! Methode, Circulaire Sociale Woningbouw, Driedaagse Hackathon op basis van de CIRCO-methode met studenten Techniek, Management en Rechten.

Begrippenlijst

In deze lijst lichten we algemene begrippen die we in deze praktijkgids gebruiken kort toe.

Actieonderzoek	Een vorm van onderzoek naar sociale systemen met als doel problemen op te lossen om tot sociale verandering te komen.
Burgerinitiatief	Niet-commerciële activiteit, georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep burgers.
Circulair	Een rondgaande beweging. Producten gaan niet verloren, maar alles van het product dient als grondstof voor een ander product.
Cocreatie	Een vorm van participatie waarin de betrokken partijen op gelijkwaardige voet samenwerken. In het eindproduct wordt rekening gehouden met belangen en behoefte van alle partijen.
Complex (maatschappelijk) vraagstuk	Een vraagstuk waarbij geen beste oplossing bestaat, maar veel afhangt van de situatie en dat je niet vanuit één discipline kunt oplossen.
Consensus	Wederzijdse instemming van partijen. Partijen komen tot een oplossing die tot ieders tevredenheid is.
Controverse	Heftig meningsverschil.
Discipline	Wetenschappelijke richting.
Ervaringsdeskundige/ circulaire pionier	Iemand die kundig is geworden binnen het eigen vakgebied door iets zelf te doen of mee te maken.

Interdisciplinair	Samenwerking tussen meerdere disciplines, om vanuit verschillende disciplines kennis samen te brengen en nieuwe kennis te ontwikkelen.
Iteratief	Een herhalende, reflecterende vorm van werken, waarbij dezelfde vraag meerdere malen gesteld wordt gedurende een proces.
Kennisproductie	De ontwikkeling van (nieuwe) kennis.
Kennistoepassing	De toepassing van (nieuwe) kennis.
Multidisciplinair	Vanuit meerdere disciplines wordt kennis toegevoegd om vanuit verschillende perspectieven bij te dragen aan een onderzoek
Participatie	Er bestaan verschillende methodieken en graden van participatie: van cocreatie waarbij beide partners vanaf het begin af aan gelijkwaardig optrekken tot situaties waarbij de zeggenschap maar mondjesmaat gedeeld wordt met de samenwerkingspartner. De verschillende graden van participatie worden vaak gevisualiseerd door schema's en zogenoemde 'participatieladders'.
Socio-technisch	Gericht op het functioneren van mens en organisatie door aanpassing van werkprocessen en organisatie van techniek, diensten en menselijke taken.
Systeeminnovatie	Vernieuwing, ontwikkeling of totstandkoming van een nieuw systeem.
Transdisciplinair werken	Een vorm van kennisproductie en kennistoepassing rond een complex maatschappelijk vraagstuk, waar experts uit verschillende disciplines en betrokkenen uit de praktijk aan bijdragen.

Meer lezen?

Ben je op zoek naar verdiepende literatuur over transdisciplinair werken? In deze lijst hebben we bronnen verzameld. We maken een onderscheid tussen meer praktijkgerichte bronnen waarin je concrete handvatten krijgt en meer theoretische of wetenschappelijke bronnen. Ook geven we een indicatie voor welke doelgroep.

Doelgroepen

- Praktijkpioniers
- Facilitators
- Onderzoekers
- Onderwijzenden
- Studenten
- Beleidsmakers
- Geïnteresseerden

Praktijkgerichte bronnen (met concrete handvatten)

Bron	Inhoud	Doelgroep
Bammer, G. (2015–2017). Toolkits for Transdisciplinarity	Acht bruikbare toolkits voor in de praktijk over: 1: Co-producing Knowledge. 2: Engaging and Influencing Policy. 3: Dialogue Methods for Knowledge Synthesis. 4: Collaboration. 5: Change. 6: Research Integration and Implementation. 7: (Dynamic) Systems Thinking. 8: Integration Methods.	Praktijkpioniers Transdisciplinair onderzoekers
Ropes, D. (2019). Transdisciplinary research: Bridging the great divide between academic knowledge production and societal knowledge requests	Overzichtelijke beschrijving van transdisciplinair onderzoek als onderzoeksanpak die bijzonder geschikt is voor het verzekeren van vraag en aanbod van kennis tussen universiteiten en de rest van de wereld. Bevat beschrijving van de fundamentele van transdisciplinair onderzoek en de competenties die nodig zijn om effectief in TR-projecten te werken en hoe we studenten kunnen helpen de daarvoor benodigde competenties te verwerven.	Onderwijzenden Studenten Geïnteresseerden

Universiteit Utrecht. Transdisciplinary Field Guide	Praktische gids / handleiding met allerlei hulpmiddelen, aanpakken en bronnen die te gebruiken zijn bij transdisciplinair werken bij sociaal-maatschappelijk relevant onderzoek.	Praktijkpioniers Onderzoekers Onderwijzenden Studenten
Andringa, J. & R. Weterings (2008). Competentieprofiel van Transitieprofessionals	Boek dat concreet en diep ingaat op zes competentieclusters die specifiek van belang zijn voor transitie-initiatieven: wat moet je als transitieprofessional kennen en kunnen in termen van concreet, toetsbaar gedrag? De competentieprofielen zijn toepasbaar bij werving en training van transitieprofessionals in spe.	Praktijkpioniers Onderzoekers Facilitators
Cohen, J.B & A. Loeber (2021). Changing the research and innovation system through democratic experimentation: A guide to good practices for Responsible Research and Innovation	Toegankelijke gids die laat zien hoe je van het huidige Research and Innovation (RI) onderzoekssysteem naar het Responsible Research and Innovation (RRI) onderzoekssysteem kunt gaan. RRI heeft als doel om inclusief en duurzaam onderzoek en innovatie te bevorderen, met nadruk op cocreatie en coproductie met de samenleving.	Onderzoekers Facilitators
Merkx, F. (2012). Samenwerken aan werkzame kennis. Methoden en technieken voor kenniscocreatie	Toegankelijk rapport over kenniscocreatie: wat is het? waarom is het belangrijk? wanneer het zinnig? hoe kun je het faciliteren?	Onderzoekers Facilitators
Hegger, D. et al. (2013). Kenniscocreatie naar productieve samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers	Toegankelijke artikel over de definitie van kenniscocreatie en de toepassing ervan. Zowel goed theoretisch onderbouwd als praktisch toepasbaar. Ook worden ervaringen uit de praktijk weergegeven.	Onderzoekers Facilitators
Community Sociaal Circulair (2022). Mijn kennis staat niet centraal: de handreiking transdisciplinair samenwerken	Handreiking over transdisciplinair samenwerken, met daarin de eerste inzichten die de Community Sociaal Circulair heeft opgedaan.	Facilitators Geïnteresseerden
Brouwer, J.H. et al. (2017). The MSP Tool Guide: Sixty tools to facilitate multi-stakeholder partnerships. companion to The MSP Guide	Praktijkgerichte gids met 60 methodes en tools die je kunt gebruiken bij multi-stakeholder- projecten, zoals een transdisciplinair werkproces.	Facilitators
Gulikers, J. & C. Oonk (2019). Towards a Rubric for Stimulating and Evaluating Sustainable Learning	De Boundary Crossing Rubric (BC-rubric) is speciaal ontworpen voor transdisciplinair onderwijs. De rubric beschrijft concreet studentgedrag dat hoort bij samenwerking tussen partners en bij leren in transdisciplinaire duurzaamheidsprojecten.	Onderwijzenden
TU Delft. Inter- en transdisciplinair onderwijs	Onderwijsprogramma waarin bouwkundestudenten gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor grootstedelijke uitdagingen in de praktijk. In urban living labs komen studenten met verschillende academische achtergronden bijeen om tot effectieve oplossingen te komen.	Studenten Onderwijzenden
Hadorn, G.H. et al (2008). Handbook of Transdisciplinary Research https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-6699-3	Boek met 21 inspirerende casestudies (achter paywall) van transdisciplinair, probleemgestuurd onderzoek. Verbindt wetenschap en beleid. Voor mensen die onderzoek initiëren, sturen of evalueren.	Onderzoekers Onderwijzenden Beleidsmakers
Avelino, F. et al (2023). SONNET Power Guide: Unlocking the transformative power of social innovations in energy	Praktische gids met oefeningen voor mensen die hun vaardigheden tot systeemverandering willen verbeteren. Hoe kan je macht herkennen, uitdagen of versterken in het systeem? Gericht op de energietransitie.	Facilitators Deelnemers

De Haan, E. (2023). <i>Transities van sectoren. Systeemleren als succesfactor</i>	In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek gaat in op hoe dat werkt en de rol van systeemleren daarbij.	Facilitators
Lang, D. J., et al. (2012). <i>Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges</i>	Overzicht van praktijken, principes en uitdagingen voor het toepassen van transdisciplinair onderzoek in duurzaamheids-wetenschappen.	Facilitators Onderzoekers (actie-, transdisciplinair)
Pohl, C., P. Krütli & M. Stauffacher (2017). <i>Ten reflective steps for rendering research societally relevant</i>	10-stappenbenadering om maatschappelijk relevante transdisciplinaire benaderingen te identificeren en erover na te denken.	Onderzoekers (actie-, transdisciplinair)
Horcea-Milcu, A. I., J. Leventon & D.J. Lang (2022). <i>Making transdisciplinarity happen: phase 0, or before the beginning</i>	Dit artikel stelt fase 0 voor, acties die moeten worden ondernomen voordat de traditionele transdisciplinaire benaderingen van probleemidentificatie, coproductie van kennis en inbedding van gecoproduceerde kennis worden gestart.	Onderzoekers Facilitators

Wetenschappelijke bronnen

Bron	Inhoud	Doelgroep
Keitsch, M. M. & Vermeulen, W. (2021). <i>Transdisciplinarity For Sustainability</i>	TDW onderzoek: aanpak en methodologie & lessen en uitdagingen / TDW en ethiek / case studies, o.a. TDW in architectuur en design; TDW aanpak voor duurzaam ondernemen.	Onderzoekers
Bergman, M. et al (2017). <i>Methods for Transdisciplinary Research: A Primer for Practice</i>	Transdisciplinaire onderzoeksmethoden. Breed basiswerk met verschillende manieren voor het integreren van disciplines. Op basis van projecten uit de praktijk.	Onderzoekers
Responsive Research. Website diverse universiteiten	Het Responsive Research Collective bestaat uit onderzoekers, docenten en adviseurs vanuit verschillende instituten over de hele wereld. Hun gezamenlijke doel is om inter- en transdisciplinair onderzoek en hoger onderwijs te verbeteren, om zo universiteiten of groepen onderzoekers en docenten te ondersteunen in het transitieproces. Ze delen kennis, ervaring, geven workshops, trainingen en summer schools voor verschillende doelgroepen.	Onderwijzenden Onderzoekers
Huntjens, P. M. J. M. (2021). <i>The art of co-creation. In: Towards a Natural Social Contract</i>	Boek over duurzaamheidstransities en waarom deze niet kunnen slagen zonder een nieuw natuurlijk sociaal contract en een andere economie waarbij zorg voor het milieu en welzijn van anderen centraal staat. Bevat een groot aantal benaderingen voor cocreatie en transdisciplinaire processen.	Onderzoekers Praktijkpioniers Facilitators
Huntjens, P. M. J. M. et al. (2011). <i>Position paper on collaborative action research: foundations, conditions and pitfalls</i>	Gids om een actie-onderzoeksproces te ontwerpen en te faciliteren met belanghebbenden binnen de context van klimaatadaptatie. Fungeert als methodologisch startpunt voor een onderzoeksprogramma gericht op 'Governance en Klimaatadaptatie'.	Onderzoekers (actie-, transdisciplinair)
Reason, P. & H. Bradbury (2001, 2005, 2015). <i>Handbook of action research</i>	Handboek voor actie-onderzoek, met aandacht voor de oorsprong, het gedachtegoed en het wereldbeeld in lijn met actie-onderzoek.	Onderzoekers (actie-, transdisciplinair)

OECD (2020). <i>Addressing Societal Challenges using Transdisciplinary Research</i>	Artikel over het belang van transdisciplinaire werkprocessen om maatschappelijke duurzaamheidsproblemen aan te pakken. Gaat in op de uitdagingen en geleerde lessen uit casestudies, inclusief aanbevelingen voor beleid.	Onderzoekers Beleidsmakers
Jonge Akademie (2015). <i>Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek</i>	Theorie en praktijk van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt. Met werkbare aanbevelingen.	Onderzoekers Beleidsmakers
Bos, A. P. (2010). <i>Reflexive interactive design (RIO) = Reflexive interactive design (RIO)</i>	Rapport over de aanpak van Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO), een ontwerpende benadering, gebaseerd op een grondige systeem- en actoranalyse, een proces van gezamenlijk en interactief leren, en expliciete anticipatie op veranderingen in de praktijk.	Onderzoekers Facilitators
Bammer, G. et al. (2020). <i>Expertise in research integration and implementation for tackling complex problems: when is it needed, where can it be found and how can it be strengthened?</i>	Expertise/vakkennis in integratie en implementatie van onderzoek is een essentieel onderdeel van complexe maatschappelijke problemen en duurzaamheidsproblemen	Onderzoekers Facilitators
Wals, E.J. (2007). <i>Social Learning Towards a Sustainable World</i>	Dit boek brengt een reeks aan ideeën, verhalen en discussies samen over 'doelgericht leren' of 'social learning' in gemeenschappen die als streven hebben om de wereld duurzamer te maken.	Onderzoekers Geïnteresseerden
Grin, J. et al. (2006). <i>Meervoudige democratie. Ervaringen met vernieuwend bestuur</i>	Gaat in op ervaringen met vernieuwend bestuur.	Onderzoekers
Rogers, H. (2021). <i>The Creator Doctus. Constellation: Exploring a new model for a doctorate in the arts</i>	Overzicht van de ontwikkeling van het Creator Doctus Model dat focust op onderzoek binnen de kunsten. Essentiële onderdelen van kunst zijn onder andere creativiteit, intuïtie, improvisatie en experimenteren.	Onderzoekers Geïnteresseerden
Huybrechts, L. (2014). <i>Participation is Risky. Approaches to Joint Creative Processes</i>	Boek met overzicht van riskante afwegingen die designers en participanten maken wanneer ze participatieve projecten opzetten.	Geïnteresseerden
Sol, J. et al. (2013). <i>Social learning in regional innovation networks: trust, commitment and reframing as emergent properties of interaction</i>	Wetenschappelijke artikel met inzichten en uitkomsten rond het concept en proces van 'social learning'.	Onderzoekers
Van de Donk, W. et al. (2016). <i>Op weg naar meervoudige democratie</i>	De samenleving verandert en de kenniseconomie en ontwikkelingen in ICT beïnvloeden democratische vormen. Het bestuurlijk systeem zou zich hier aan moeten aanpassen. Bevat theorie en aanbevelingen.	Beleidsmakers
Penn-te Strake, A. et al. (2017). <i>Verslag Divosa Voorjaarscongres 2017</i>	Verslag van congres met thema 'transformatie naar inclusieve gemeenten'.	Geïnteresseerden
Hübner, F. (2017). <i>If you are not there, where are you? Mapping the Experience of Absence. Seizures Through Art</i>	Artikel over cocreatieve maakstrategieën in transdisciplinaire projecten, geschreven vanuit een kunstenaarsvisie. Belicht de waarde van kunst.	Facilitators Geïnteresseerden
Sol, J. & J. Hinssen (2018). <i>Naar een kennisinfrastructuur voor maatschappelijk leren op regionale schaal</i>	Artikel met gebiedsdiagnose hoe regionale transitie in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden wordt waargenomen en welke inzichten zijn opgedaan.	Geïnteresseerden
De Geus, T. et al. (2023). <i>Making sense of power through transdisciplinary sustainability research: insights from a Transformative Power Lab</i>	Artikel over de dynamiek van macht in transdisciplinaire processen.	Onderzoekers Facilitators

Wie heeft de praktijkgids gemaakt?

Een uitgave van

Het Groene Brein, Community Sociaal Circulair

Samen gemaakt door & met

Ilja Beudel, Eva de Ligt en Rick van Vuuren (Het Groene Brein), Nirav Christophe (HKU), John Grin (UvA), Bart van Hoof (Los Andes University), Patrick Hoogenbosch (DeBlauweWijkEconomie), Patrick Huntjens (Inholland), Barbara Koole (Tilburg University), Colette van der Minne (Amsterdam Transition Institute), Inge Oskam (HvA), Miriam Panning (RU), Brigitte Paulissen (BeterBusiness), Jifke Sol (Fontys), Godelieve Spaas (Avans Hogeschool), Sjors Witjes (RU), Wouter de Wolf (Signify).

Concept, redactie & illustratie, ontwerp

Petra Boers – Buro Vonkstof
Suzanne Hertogs – Ontwerphaven

Dank jullie wel!

Graag bedanken we alle wetenschappers en samenwerkingspartners voor de kostbare tijd die zij in het samenstellen van deze uitgave hebben gestoken. Jullie hebben ons een inspirerende inblik gegeven in de verschillende vormen van transdisciplinaire samenwerking, de kansen en uitdagingen die erbij komen kijken en de wetenschappelijke inzichten die erover bestaan. Dank ook aan de geïnterviewden voor het inbrengen van hun kennis en ervaringen.

© 2023 Het Groene Brein, Community Sociaal Circulair

info@hetgroenebrein.nl

www.hetgroenebrein.nl

www.sociaalcirculair.nl

**'Alleen
samen weet
en kan
iedereen
meer!'**